

Міністерство освіти і науки України
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя,
кафедра біології
Віртуальний науково-дослідний інститут біології
Уманський національний університет
Національний ботанічний сад імені М.М.Гришка НАН України
Рада ботанічних садів та дендропарків України
Державний дендрологічний парк «Тростянець» НАН України
Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту
пшениці ім. В.М.Ремесла НААН України,
Дослідна станція «Маяк»
Інституту овочівництва і баштанництва НААН України

**V Всеукраїнські науково-практичні
читання пам'яті професора І. І. Гордієнка
(до 220-ї річниці з дня заснування
Ніжинської вищої школи)**

Збірник статей

Ніжин
24-25 вересня 2025 року

Міністерство освіти і науки України
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя,
кафедра біології
Віртуальний науково-дослідний інститут біології
Уманський національний університет
Національний ботанічний сад імені М.М.Гришка НАН України
Рада ботанічних садів та дендропарків України
Державний дендрологічний парк «Тростянець» НАН України
Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці
ім. В.М.Ремесла НААН України,
Дослідна станція «Маяк» інституту овочівництва і баштанництва
НААН України

**V Всеукраїнські науково-практичні читання
пам'яті професора І. І. Гордієнка
(до 220-ї річниці з дня заснування
Ніжинської вищої школи)**

Збірник статей

Ніжин
24-25 вересня 2025 року

УДК 37(477)(063)

Рекомендовано Вченою радою
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
(НДУ ім. М. Гоголя)
Протокол № 4 від 23.10.2025 р.

Редакційна колегія:

Кучменко О. Б., д.б.н., професор, завідувач кафедри біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Стасик О. О., член-кореспондент НАНУ, д.б.н., заступник директора, завідувач відділу фізіології та екології фотосинтезу, Інститут фізіології рослин і генетики НАНУ.

Приплавко С. О., к.с.-г.н., доцент кафедри біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Гавій В. М. к.б.н., доцент кафедри біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Осипчук Р. П., старший лаборант кафедри біології, аспірант кафедри біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Ігнатенко Т. Г., технічний редактор.

Відповідальні за випуск: Кучменко О. Б., Приплавко С. О.

V Всеукраїнські науково-практичні читання пам'яті професора І. І. Гордієнка (до 220-ї річниці з дня заснування Ніжинської вищої школи): збірник статей. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2025. – 111 с.
ISBN 987-617-527-344-9

Збірник містить матеріали V Всеукраїнських науково-практичних читаннь пам'яті професора І. І. Гордієнка (до 220-ї річниці з дня заснування Ніжинської вищої школи) (Ніжин, 24-25 квітня 2025 р.).

Видання адресоване науковцям, викладачам, учителям, аспірантам та всім, хто цікавиться проблемами сучасної біологічної науки та методикою викладання біологічних дисциплін.

У текстах матеріалів конференції, опублікованих у даному збірнику, збережено авторський стиль викладу матеріалу. За достовірність поданої інформації та можливість її відкритого друку несуть відповідальність автори.

Зміст

Програма конференції	7
1. Тарасенко Л. І.....	9
Наукова та викладацька діяльність Гордієнка Івана Івановича	9
Інтродукція рослин у ботанічних садах.....	12
2. Кушнір Н.В.....	13
Інтродукції <i>Iris domestica</i> (L.) Goldblatt & Mabb на ботаніко-географічній ділянці «Далекий Схід» у НБС НАН Укрaїни.....	13
3. Кушнір Н.В., Гнатюк А.М., Неграш Ю.М.	15
Цибуля запашна у ботанічному саду: інтродукція, вирощування та потенційна інвазивність	15
4. Похильченко О. П., Іванова І.Ю.	20
Перші наслідки появи кипарисової райдужної златки <i>Lamprodila festiva</i> (Coleoptera, Buprestidae) в дендрологічних колекціях ботанічних садів Києва.....	20
5. Тарабун М.О.	25
Оцінка екологічних та географічних факторів для інтродукції <i>Pinus strobus</i> L. у дендрологічний парк «Тростянець».....	25
Дендрологія та ландшафтний дизайн	29
6. Бесеганич І.В., Гасинець Я.С., Кіш Р.Я., Сойма А.Д.....	30
Оцінка сучасного стану дендрофлори деяких історичних парків і скверів м. Ужгород	30
7. Шкура Т.В., Дяченко-Богун М.М., Гомля Л.М., Рокотянська В.О., Сагайдак В.Р.	33
Дендрофлора «Парку на Браїлках» (м. Полтава).....	33
Фізіологія і біохімія рослин	36
8. Богдан О. В., Приплавко С. О.....	37
Вплив метаболічно активних речовин на ріст надземної частини кукурудзи цукрової у фазі викидання волоті.....	37
9. Божко В.М., Донець Н.В.....	40
Вкорінення живців пухироплідника за дії коренеутворювачів	40
10. Броннікова Л.І.....	43
Дослідження пігментного складу тютюну, стійких до осмотичних стресів.....	43

11.	Ворона В.І., Гавій В. М.	46
	Вплив передпосівної обробки насіння метаболічно активними речовинами на формування кореневої системи ячменю ярого у фазу кущення	46
12.	Денисенко Ю.Ю., Паливода Ю.М. , Гавій В.М.	49
	Вплив листової обробки сажанців комбінаціями метаболічно активних речовин на вміст цукрів у ягодах суниці садової (<i>Fragaria ananassa</i> Duch.).....	49
13.	Мовчан В.О., Приплавко С.О.	53
	Вплив метаболічно активних речовин на формування маси сирої та сухої речовини рослин перцю	53
14.	Осипчук Р. П., Кучменко О. Б.	56
	Базилік (<i>Ocimum basilicum</i> L.) як перспективних об'єкт дослідження і використання.....	56
15.	Пида С. В., Чернік І. В., Козак В.О., Шуль О.Т., Тригуба О. В.	60
	Вплив мікробних препаратів на показники оводнення тканин листків нуту звичайного (<i>Cicer arietinum</i> L.).....	60
16.	Соколовська-Сергієнко О.Г., Стасик О. О., Кірізій Д. А.	63
	Вплив посухи на вміст суми хлорофілів листків озимої пшениці у репродуктивний період	63
17.	Шмаровоз Є. Р.	68
	Вплив передпосівної обробки насіння на фізіологічні показники рослин проса у фазі кущення	68
	Екологія рослин і біорізноманіття	71
18.	Onanko Y.A., Kuzmych L.V., Yatsiuk M.V., Voropai G.V., Kuzmych S.A., Onanko A.P., Dmytrenko O.P., Kulish M.P., Naumenko A.P., Pinchuk-Rugal T.M., Rugal A.G., Pavlenko O.L., Busko T.O., Gaponov A.M., Kurochka L.I., Il'in P.P.	72
	Optimization of technical and technological solutions for adaptability of hydromeliorative systems to dynamic changes, deformations in SiO ₂ , nanocomposites of multiwalled carbon nanotubes and polymers.....	72
19.	Батюченко І. І.	76
	Яр – природне укриття для рослин, що підлягають охороні	76
20.	Коломійчук В.П., Шиндер О.І., Шевера М.В.	80
	Академічний (Карлівський) степ: сучасний стан охорони та зміни у складі фітобіоти.....	80
21.	Лисенко Г.М.	84
	Менеджмент-план збереження Осоки богемської на території Ічнянського національного природного парку.....	84

22.	Твердохліб О.В., Волкова Р.Є. Бенгус Ю.В.	87
	Особливості рослинних угруповань за участю <i>Aegilops cylindrica</i> Host в урбанофлорі м. Харкова.	87
	Агробіологія рослин	92
23.	Аксиленко М.Д. Шелудько Є.В., Євдокименко В.О., Хімач Н.Ю., Ткаченко Т.В.	93
	Оцінка біологічної активності 1-(етоксі)-силатрану для праймінгу насіння пшениці озимої.....	93
	Біологічна освіта у школі та закладах освіти	100
24.	Бушмич В.І.	101
	Методичні підходи до формування здоров'язберезувальної компетентності на уроках біології.....	101
25.	Зацнов В., Паливода Ю.	104
	Використання методу проєктів в освітньому процесі як ефективного засобу формування ключових компетентностей учнів.....	104
	Відомості про авторів	108

УДК 581.9:502.55 (477.54)

¹Твердохліб О.В., ²Волкова Р.Є. ²Бенгус Ю.В.

**Особливості рослинних угруповань за участю
Aegilops cylindrica Host в урбанофлорі м. Харкова.**

¹Український державний вузгелімічний НДІ

²Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди

A geobotanical study of a plant community with the species *Aegilops cylindrica* was conducted in Kharkiv. The taxonomic, ecological, and geographical composition of the flora was determined, revealing that 95.5% of the species are synanthropic. It was established that *Ae. cylindrica* is the dominant species, shaping the structure of the phytocenosis. The high projective cover of the species indicates its significant competitiveness and adaptability to urban environments. The data obtained are of practical value for the ecological monitoring of urban green areas.

Ключові слова: *Aegilops cylindrica*, рослинні угруповання, урбанофлора, м. Харків

Актуальність вивчення геоботанічної характеристики угруповань за участю *Aegilops cylindrica* Host у межах міста Харкова обумовлена поширенням інвазивних видів у міських екосистемах, їх впливом на біорізноманіття, структуру рослинності міста. Дослідження цього виду в урбанізованому середовищі дозволить розробити науково обґрунтовані заходи контролю, зберігання місцевих фітоценозів та управління зеленими зонами Харкова. Отримані дані мають практичну цінність для екологічного моніторингу, ландшафтного планування міських територій.

Ae. cylindrica ($2n = 4x = 28$; геном CCDD) – алотетраплоїдний вид триби Triticeae (родина Poaceae), який виник внаслідок амфідиплоїдизації міжвидового гібрида між *Ae. tauschii* Coss. та *Ae. markgraffii*. Молекулярні дослідження засвідчили, що поєднання дивергентних геномів в алотетраплоїдах супроводжується епігенетичними й геномними перебудовами, які формують *de novo* варіацію та забезпечують алополіплоїдам адаптивний потенціал [1]. Вивчення механізмів екологічної пластичності та адаптації *Ae. cylindrica* до різноманітних середовищ є актуальним напрямом подальших досліджень.

Мета дослідження полягає у дослідженні рослинного угруповання за участю *Ae. cylindrica* у межах міста Харкова для визначення його ролі у структурі урбанофлори.

Aegilops cylindrica Host (= *Triticum cylindricum* Ces., Pas. et Gib., *Cylindropyrum cylindricum* (Host) Löve) – однорічна трав'яниста рослина з тонким колосом, заввишки 20–40 (80) см. Колос завдовжки 5–7 (10) см (без остюків), складається з 5–7 (9) колосків. Колоскові луски завдовжки 8–9 мм. Верхній колосок несе 3–4 невеликі остюки, що відходять від лусок і лемі. Зовнішня луска має два зубці біля основи ості. Колос здебільшого,

Екологія рослин і біорізноманіття

а іноді й повністю, розпадається на окремі циліндричні колоски. Рудиментарних колосків 1–2 [3].

Трапляється переважно на захід від Туреччини до Болгарії, Румунії, Балкан та в Угорщині, на північ в районі Кавказу та уздовж чорноморського узбережжя і на схід до Центральної Азії, у Родючому Півмісяці переважно в північній частині. Занесений на територію США і присутній у багатьох штатах [2]. Вид з сухих гірських схилів, луків, поширюється в місцях вирощування культурних рослин на рудеральних і порушених ділянках. Тяжіє до вапнякових ґрунтів, також трапляється на пісках. *Ae. cylindrica* може рости у великих насадженнях після нещодавнього порушення покриву.

Геоботанічні дослідження проводили у червні 2024 р. (рис. 1) на території загальною площею понад 200 м², на якій було описано 10 ділянок площею 2×2 м². На кожній ділянці відмічали видовий склад рослин, загальне проєктивне покриття, для кожного виду визначали відносне проєктивне покриття та розраховували середнє проєктивне покриття (СПП). Верифікацію видових назв та їх таксономічну приналежність проводили згідно списку рослин The World Flora Online Plant List [6], що базується на сучасних даних філогенетичної системи Покритонасінних APG IV [5]. Досліджені види рослин проаналізовані за життєвими формами за класифікацією Раункієра, екологічними групами за відношенням до вологи, географічною структурою видового складу. Фракційний аналіз синантропної рослинності (час занесення, ступінь натуралізації, шлях інвазії) здійснено відповідно до класифікації Я. Корнася [4].

Рис 1. Територія дослідження рослинного угруповання за участю *Aegilops cylindrica*.

На обстеженій території було зареєстровано 44 види вищих судинних рослин, що належать до 38 родів, 16 родин, 2 класів, відділу Angiosperms (Magnoliophyta). Співвідношення Eudicots до Monocots становить 4 : 1.

Екологія рослин і біорізноманіття

Аналізуючи таксономічне різноманіття виявлено, що до провідних належить 3 родини Asteraceae, Poaceae й Fabaceae, до яких входить 61,4% всіх досліджених видів. Найчисельнішою виявлено родину Asteraceae (13 видів, що становить 29,5% від загальної кількості видів). Poaceae представлені 8 видами, 18,2%), а Fabaceae – 6 видами (13,6%). Чотири родини: Amaranthaceae, Brassicaceae, Plantaginaceae та Polygonaceae представлені 2-ма видами та 9 родин: Apiaceae, Boraginaceae, Caryophyllaceae, Convolvulaceae, Cyperaceae, Lamiaceae, Oxalidaceae, Ranunculaceae, Rosaceae – по 1-му виду.

Досліджене рослинне угруповання представлене трав'янистими рослинами, серед яких переважають гемікриптофіти (63,6% від загальної кількості видів), решта терофітів – 36,4%.

Вивчення екологічної структури щодо зволоження ґрунту дослідженої флори виявило, що переважають мезофітні рослини – 81,8%, решта видів (18,2%) представлені групою субксерофітів, що характерно для урбанofлори Харкова.

Аналіз географічної структури флори обстежених ділянок засвідчив її переважно Європейсько-Євразійський характер із виразною участю Середземноморського геоелементу та домішками Північноамериканського, Голарктичного, Номадійського й Бореального компонентів. Загалом зареєстровані види належать до 14 геоелементів. Найчисельнішими є Євразійський (20,5%) та Європейський (18,2%) типи. Значну частку також становлять Середземноморський (13,6%) та Середземноморсько-азіатський (11,4%) елементи. Голарктичний і Північноамериканський геоелементи представлені по 11,4%, тоді як частка Бореального та Номадійського становить відповідно 2,3% і 4,5% від загальної кількості видів.

Природна фракція дослідженої флори представлена лише двома видами – *Medicago falcata* L. та *Poa angustifolia* L., що становить 4,5% від загального складу. Домінує синантропна складова, яка охоплює 95,5% видів. Серед них переважають апофіти – 24 види (57,1% від загальної кількості синантропних рослин), тоді як решта 42,9% становлять адвентивні види. Група апофітів включає 16 еуапофітів (зокрема *Asperugo procumbens* L., *Chenopodium album* L., *Plantago major* L., *Polygonum aviculare* L. та ін.), 6 геміапофітів (*Lactuca tatarica* (L.) C.A.Mey., *Berteroa incana* (L.) DC., *Carex hirta* L., *Poa bulbosa* L. та ін.) і 2 випадкові апофіти – *Aegilops cylindrica* та *Poa compressa* L. За часом занесення адвентивна фракція флори поділяється на дві групи: археофіти (інтродуковані до XVI ст.) – 12 видів, серед яких *Ballota nigra* L., *Hordeum murinum* L., *Cichorium intybus* L., *Lactuca serriola* L., *Tripleurospermum maritimum* (L.) W.D.J.Koch та ін., і кенофіти (неофіти), що з'явилися після XVI ст., – 6 видів, зокрема *Ambrosia artemisiifolia* L., *Erigeron canadensis* L., *Iva xanthiifolia* Nutt., *Heliopsis helianthoides* Sweet.

Екологія рослин і біорізноманіття

За способом імміграції адвентивні види розподілені між трьома групами: переважають аколкофіти (види, які розселяються самостійно по території, що має антропогенне порушення) – 10 видів, серед яких *Cichorium intybus*, *Bromus squarrosus* L., *B. tectorum* L., *Consolida regalis* Gray та ін.; друга група – ксенофіти (види, що несвідомо занесені людиною) представлена 5 видами (*Ambrosia artemisiifolia*, *Erigeron canadensis*, *Iva xanthiifolia* тощо); до третьої групи – ергазіофіти (свідомо завезені види для розведення, які згодом здичавіли і почали поширюватися спонтанно) входить 3 види (*Saponaria officinalis* L., *Heliopsis helianthoides*, *Tripleurospermum maritimum*).

За ступенем натуралізації адвентивна фракція флори дослідженого угруповання поділяється на дві групи. Переважна більшість видів – 17 (94,4% від загальної кількості чужорідних рослин) – належить до епекофітів, тобто видів, що майже повністю або повністю натуралізуються в антропогенно трансформованих екотопах. До цієї групи належать *Cichorium intybus*, *Saponaria officinalis*, *Ballota nigra*, *Capsella bursa-pastoris*, *Iva xanthiifolia*, *Consolida regalis*, *Chenopodium hybridum* (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch та інші. Друга група – ефемерофіти (адвентивні види, які з'являються випадково й не утворюють сталих популяцій, що самопідтримуються) представлена лише одним видом – *Ambrosia artemisiifolia*.

За результатами геоботанічного обстеження було виявлено, що загальне проєктивне покриття рослинного покриву на ділянці становило від 70 до 100%, в середньому – 80%. На кожному майданчику кількість видів знаходилась в межах від 8 до 16, із середнім значенням 11,6. В дослідженому угрупованні *Ae. cylindrica* є видом домінантом. Його відносне проєктивне покриття на майданчиках коливалось від 15 до 75%, із середнім значенням по ділянці – 40%. Видами содомінантами виявлено *Elymus repens* (L.) Gould й *Hordeum murinum* з СПП по ділянці 19,1% й 11,8% відповідно. Меншою кількістю із СПП (2,5-4,4%) представлені *Trifolium pratense* L., *Cichorium intybus*, *Bromus squarrosus*, *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H.Wigg, *Saponaria officinalis*, *Lactuca serriola*.

Таким чином, флора обстеженої території є результатом поєднання аборигенних та чужорідних компонентів, де провідну роль відіграють синантропні види. Домінування рудеральних і адвентивних елементів, зокрема *Aegilops cylindrica*, *Elymus repens* та *Hordeum murinum*, відображає значний ступінь антропогенного впливу на рослинний покрив, що формує його сучасний фітоценотичний образ. У дослідженому угрупованні *Ae. cylindrica* виконує функцію домінанта, формуючи основний фон рослинного покриву. Високі показники відносного проєктивного покриття засвідчують його значну конкурентоспроможність та здатність займати значні площі. Цей вид виступає ключовим структуроутворюючим елементом фітоценозу, який визначає просторову організацію

угруповання та обмежує розвиток інших видів, що є характерною рисою рудеральних екосистем з інтенсивним антропогенним впливом.

Література

1. Adams, K. L., & Wendel, J. F. (2005). Polyploidy and genome evolution in plants. *Current Opinion in Plant Biology*, 8(2), 135–141.
2. Donald, W. W., & Ogg, A. G. (1991). Biology and control of jointedgoatgrass (*Aegilops cylindrica*), a review. *Weed Technology*, 5(1), 3–17.
3. Hammer, K. (1980). Zur Taxonomie und Nomenklatur der Gattung *Aegilops* L. *Feddes Repertorium*, 91(4-5), 225-258.
4. Kornas, J. (1968). Ageographical-historical classification of synantropic plants. *Materiały Zakładu Fitosocjologii Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego*, 25, 33-41.
5. The Angiosperm Phylogeny Group. (2016). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. *Botanical Journal of the Linnean Society*, 181(1), 1–20. DOI:10.1111/boj.12385
6. The World Flora Online. (n.d.). Retrieved September 20, 2025, from <http://www.worldfloraonline.org/>

Наукове видання

**V Всеукраїнські науково-практичні читання
пам'яті професора І. І. Гордієнка
(до 220-ї річниці з дня заснування Ніжинської вищої школи)**

Збірник статей

Технічний редактор – І. П. Борис
Верстка, макетування – Т. Г. Ігнатенко

Книга друкується в авторському редагуванні.

Підписано до друку 24.10.25 р.	Формат 60x84/16	Папір офсетний
Гарнітура Arial	Обл.-вид. арк. 5,6	Електронне вид-ня
Замовлення № 710	Ум. друк. арк. 6,5	

Ніжинський державний університет
імені Миколи Гоголя.
м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 3^А
(04631) 7–19–72
E-mail: vidavn_ndu@ukr.net
www.ndu.edu.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
ДК № 2137 від 29.03.05 р.